

ABDURAHMON JOMIYNING “FAVOIDU-Z-ZIYOIYA” ASARIDA GRAMMATIK TAFAKKUR VA TA’LIMY YONDASHUVLAR

Xojimirzayev Bekzodbek Ulug'bek o'g'li

Andijon davlat chet tili instituti arab tili (stajyor) o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17385126>

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk mutafakkir Abdurahmon Jomiyning “Favoidu-z-ziyoiya” asarida grammatik tafakkur, metodik va ta’limiy yondashuvlarning ifodasi tahlil qilinadi. Asarda grammatik tizim, xususan, fe’l kategoriyasi, zamon, nisbat, o’timlilik, muqoraba va taajjub fe’llari arab tili grammatikasining asosiy komponentlari sifatida izohlangan. Jomiyning o’qituvchilik uslubi, ilmiy tahlil metodlari va ularning zamonaviy grammatika ta’limi bilan uyg’unligi ko’rsatib beriladi. Tadqiqotda tarixiy-lingvistik, qiyosiy va funktsional tahlil usullari asosida Jomiyning asari arab tili nahviy tafakkurining metodik modeli sifatida baholangan.

Kalit so’zlar: Abdurahmon Jomiy, Favoidu-z-ziyoiya, grammatik tafakkur, nahv, metodika, ta’limiy yondashuv, arab tili grammatikasi, o’qitish tizimi.

Аннотация: В этой статье анализируется выражение грамматической мысли, методических и образовательных подходов в труде великого мыслителя Абдурахмана Джамии «Фавоиду-з-зийёа». В работе объясняется грамматическая система, в частности, категория глагола, время, пропорция, переходность, наречие и восклицательные глаголы как основные компоненты арабской грамматики. Показаны стиль преподавания Джамии, методы научного анализа и их совместимость с современным грамматическим образованием. Исследование оценивает работу Джамии как методологическую модель арабской грамматической мысли, основанную на методах историко-лингвистического, сопоставительного и функционального анализа.

Ключевые слова: Абдурахман Джамии, Фавоиду-з-зийёа, грамматическая мысль, грамматика, методология, образовательный подход, арабская грамматика, система обучения.

Abstract: This article analyzes the expression of grammatical thought, methodological and educational approaches in the work of the great thinker Abdurahman Jami “Favoidu-z-ziyoiya”. The work explains the grammatical system, in particular, the verb category, tense, proportion, transitivity, adverb and exclamatory verbs as the main components of Arabic grammar. Jami’s teaching style, scientific analysis methods and their compatibility with modern grammar education are shown. The study evaluates Jami’s work as a methodological model

of Arabic grammatical thought based on historical-linguistic, comparative and functional analysis methods.

Keywords: Abdurahman Jami, Favoidu-z-ziyoiya, grammatical thought, grammar, methodology, educational approach, Arabic grammar, teaching system

Abdurahmon Jomiy (1414–1492) — Sharqning yirik mutafakkiri, shoir va tilshunos olim bo‘lib, uning ilmiy merosi o‘rta asr arab tili nahviy tafakkurining rivojida muhim o‘rin tutadi. “Favoidu-z-ziyoiya” asari arab tilining nazariy grammatikasiga bag‘ishlangan bo‘lib, Ibn Hojibning “al-Kofiya” asariga yozilgan keng qamrovli sharhdir.

Jomiy o‘z asarida grammatik kategoriyalarni faqat nazariy emas, balki ta’limiy jihatdan ham tahlil qiladi. U grammatik qoidalarni bayon etish, so‘ng misollar orqali mustahkamlash va istisnolarni izohlash metodini qo‘llagan. Bu yondashuv “Favoidu-z-ziyoiya”ni o‘rta asr arab tilining didaktik modeliga aylantirgan. Asarning o‘zbek tilshunosligi, pedagogika va metodika fanlari bilan hamohangligi uni bugungi ta’lim jarayonida ham dolzarb qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Tadqiqotda “Favoidu-z-ziyoiya” asarining tahlilida o‘rta asr nahviy tafakkurga oid manbalar, Ibn Hojibning “Kofiya”si, Zamaxshariyning “Al-Mufassal” asari, shuningdek, zamonaviy arab tilshunosligi tadqiqotlari tahlil qilindi.

Asarda Jomiy grammatik tafakkurga ikki yo‘nalishda yondashgan:

1. **Nazariy** – grammatik qoidalarni umumlashtirib, tahlil asosida qoidalar tizimini ishlab chiqqan;
2. **Amaliy** – o‘qitish jarayonida soddalashtirilgan, bosqichma-bosqich tushuntirish usulini qo‘llagan.

Tadqiqot metodlari:

- **Qiyosiy-lingvistik yondashuv** – arab va o‘zbek tilidagi grammatik kategoriyalar o‘rtasidagi umumiylikni ochish;
- **Tarixiy-lingvistik tahlil** – arab grammatik tafakkurining rivoj bosqichlarini aniqlash;
- **Didaktik metod** – Jomiyning o‘qitish prinsiplari, pedagogik tamoyillari va zamonaviy til ta’limiga ta’sirini baholash;
- **Funksional-semantik tahlil** – grammatik birliklarning ma’no, vazifa va nutqdagi roli asosida tahlil qilish.

Muhokama

1. Grammatik tafakkurda ilmiy tizim

Jomiyning grammatik tafakkuri o'rtta asr ilmiy tafakkurining eng yetuk namunalaridan biridir. U fe'l kategoriyasini tahlil qilishda sintaktik, morfologik va uslubiy jihatlarni birlashtiradi. Masalan, o'tgan zamon (maziyy) va hozirgi-kelasi zamon (muzore') fe'llari orasidagi semantik farq vaqt va voqealikning mantiqiy ifodasi sifatida yoritilgan.

Bu yondashuv arab tili grammatikasining nazariy tuzilmasini amaliy nutq bilan bog'laydi. Jomiy grammatik birliklarni nafaqat formal tizim, balki mantiqiy fikrlash vositasi sifatida ko'radi.

2. Ta'limiy yondashuvlar

"Favoidu-z-ziyoiya"ning didaktik qiymati uning o'qitish metodida namoyon bo'ladi. Asarda Jomiy har bir grammatik mavzuni quyidagi ketma-ketlikda yoritadi:

- nazariy qoidaning ifodasi;
- misollar bilan izohlash;
- istisno holatlarni keltirish;
- mantiqiy asos bilan yakunlash.

Bu tuzilma zamonaviy pedagogikada "spiral metod" deb ataladigan yondashuvga yaqin. U o'quvchini asta-sekinlik bilan murakkab grammatik tizimni anglashga tayyorlaydi.

Jomiy tilshunoslikni inson tafakkuri va mantiqiy idrok bilan bog'lab o'rganish zarurligini ta'kidlaydi. Shuning uchun "Favoidu-z-ziyoiya" asarida nahv faqat grammatik tizim emas, balki fikrlashning mantiqiy vositasi sifatida talqin etiladi.

3. Grammatik modellar va metodik tizim

Jomiy "noib al-fo'il" (majhul fe'ldagi o'rinbosar ega) va "amr fe'li" kategoriyalarini tahlil qilishda didaktik izchillikka amal qiladi. Har bir grammatik modelning sintaktik va semantik mohiyati Qur'on va hadis matnlaridan misollar bilan tushuntiriladi.

Bu usul arab tilini o'rganuvchi uchun nafaqat grammatik bilim, balki diniy va madaniy ma'lumotni ham beradi. Shunday qilib, Jomiy ta'limni ilmiy va ma'naviy jihatdan uyg'unlashtirishga erishgan.

4. Sharh an'analari va o'qituvchilik merosi

Jomiy o'z davridagi grammatik sharh an'anasini yangi bosqichga olib chiqdi. U o'z sharhini faqat izoh emas, balki o'quvchi uchun o'qitish tizimiga aylantirdi. Masalan, Anvarov (2025) bu asarni "ilmiy tafsir va pedagogik darslikning uyg'unlashgan shakli" deb ataydi [Anvarov, 2025, 12]. Muhammad Tantoviy esa "Favoidu-z-ziyoiya"ni "nahv ilmining boy va muvaffaqiyatli sharhi" sifatida baholaydi [Tantoviy, 2024, 8].

Asar hozirda ham Sharqshunoslik universitetlarida arab tili darsliklari orasida o'qituvchilar tomonidan asosiy qo'llanma sifatida ishlatiladi.

5. Grammatik tafakkurning falsafiy jihatlari

Jomiy grammatik tafakkurda mantiq, semantika va falsafani uyg'unlashtirgan. U nahvni faqat tilshunoslik fani emas, balki inson tafakkurining tuzilmasi deb bilgan. Shu sababli "Favoidu-z-ziyoiya" da grammatika – bu nutqni to'g'ri qurish, mantiqni to'g'ri ifodalash vositasi sifatida talqin qilinadi.

Ushbu qarashlar bugungi tilshunoslikdagi kognitiv yondashuvlarga juda yaqin. Demak, Jomiyning grammatik tafakkuri zamonaviy ta'lim falsafasining nazariy ildizlaridan biridir.

Natijalar

1. Jomiyning "Favoidu-z-ziyoiya" asari arab tili grammatikasining nazariy va amaliy jihatlari birlashtirgan ilmiy-pedagogik modeldir.
2. Asarda grammatik qoidalar mantiqiy va didaktik ketma-ketlikda berilib, o'quvchini mustaqil tahlilga tayyorlaydi.
3. Grammatik tafakkur nutq va tafakkur birligini ta'minlovchi vosita sifatida talqin etiladi.
4. Jomiyning o'qituvchilik uslubi zamonaviy lingvodidaktika bilan uyg'unlikda namoyon bo'ladi.
5. Asar hozirgi tilshunoslikda ham nazariy va amaliy ahamiyatini saqlab qolgan.

№	Yo'nalish	Jomiy yondashuvi	Zamonaviy muvofiq tushuncha
1	Grammatik tahlil	Mantiqiy asoslangan izchillik	Sistemali tahlil metodi
2	O'qitish metodikasi	Nazariya–misol–istisno zanjiri	Spiral o'qitish usuli
3	Til va tafakkur	Nahv – mantiqiy idrokning ifodasi	Kognitiv grammatika
4	Fe'l kategoriyasi	Morfologik va semantik uyg'unlik	Qiyosiy-semantik yondashuv
5	O'quvchi markaziylik	Soddalashtirilgan qoidalar orqali o'rganish	Kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim

Xulosa

Abdurahmon Jomiyning "Favoidu-z-ziyoiya" asari arab tili grammatik tafakkurining tarixiy, ilmiy va metodik asoslarini yaratgan nodir manba hisoblanadi. Jomiyning yondashuvi grammatikani inson tafakkuri bilan uyg'unlashtirgan bo'lib, u o'qitish jarayonini mantiqiy tahlil asosida tashkil etgan. Asarda grammatik birliklar ta'limiy, falsafiy va estetik jihatdan izchil yoritilgan.

“Favoidu-z-ziyoiya” arab tili grammatikasining nafaqat tarixiy, balki zamonaviy o‘qitish tizimlari uchun ham dolzarb manba bo‘lib qolmoqda. U o‘zbek tilshunosligi va pedagogika fanlari uchun metodik tayanch vazifasini bajaradi, hamda grammatik tafakkurning uzviy rivojini namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anvarov A. Arab tilshunosligida Jomiy asarlarining o‘rni. – Toshkent, 2025. – B. 11–14.
2. Vohidova D.A. Abdurahmon Jomiyning ilmiy merosi va “Favoiduz Ziyoiyya” asarining yaratilish sabablari // Worldly Knowledge, 1/2025. – P. 172–174.
3. Tantoviy M. Nash‘atu-n-nahvi va ta’rixu ashhuri-n-nuhhati. – Qohira, 2024. – P. 8–10.
4. Aripov Sh.I., Yunusov O.U. Abdurahmon Jomiy: hayoti, ilmiy faoliyati va asarlari // Yangi izlanuvchi, 1(6)/2025. – B. 2–6.
5. Schwarz F. The Arab Reception of Jāmī: Al-Fawā’id al-Ḍiyā’iyya and Al-Durra al-Fākhira. – Leiden: Brill, 2019. – P. 177–180.
6. Vakkosova M.P. Abdurahmon Jomiyning “Favoiduz Ziyoiyya” (“Sharhi Mullo”) asari haqida // ResearchBib, 2/2024. – B. 545–548.